

kes2022

8. Kongres endokrinologa Srbije
sa međunarodnim učešćem

Beograd , 30.11 – 3.12.2022.

PROGRAM ZBORNİK SAŽETAKA

KARAKTERISTIKE DIJABETSKE KETOACIDOZE U TOKU KOVID 19 PANDEMIJE

I. Vorgučin, M. Savin, Đ. Stanković

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu

Uvod i cilj. Kovid 19 pandemija dovela je do značajnih promena na globalnom nivou, što se odrazilo i na pacijente obolele od dijabetes melitusa tip 1 (T1DM). T1DM je autoimuno oboljenje i postoji povezanost sa drugim autoimunim oboljenjima, takođe postoje izveštaji koji dovode nastanak drugih autoimunih obolenja u vezu sa Kovid 19 infekcijom. Virusi su potencijalni okidači T1DM u predisponiranih osoba, dok postojeći DM značajno utiče na kliničku sliku i ishod Kovid 19 infekcije. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi incidencija i karakteristike dijabetske ketoacidoze (DKA) tokom Kovid 19 pandemije i u prepandemijskom periodu u pedijatrijskog populaciji Vojvodine.

Metode. Retrospektivno su prikupljeni i analizirani podaci pacijenata uzrasta do 19 godina sa novodijagnostikovanim T1DM u periodu od 1. januara 2017. do 31. decembra 2021. godine u Vojvodini.

Rezultati. U 2021. godini zabeležena je najveća incidencija T1DM u poslednjih pet godina, 17,3/100.000. Tokom perioda pandemije (2020-2021) bilo je 99 novootkrivenih T1DM pacijenata, od kojih je 42,4% bilo u DKA, što je značajno više nego u prepandemijskom periodu (34,1%). Tokom pandemije, trajanje simptoma T1DM je bilo značajno duže nego u periodu pre Kovid 19 pandemije. U uzrasnoj podgrupi 10-14 godina, uočena je najviša incidencija T1DM i Kovid 19 infekcije, takođe najveća učestalost DKA i teške DKA.

Zaključak. Pandemija je povezana sa visokom stopom incidencije T1DM, dužima trajanjem simptoma T1DM, visokom učestalošću DKA i teškom DKA pri postavljanju dijagnoze. Pacijenti uzrasta 10-14 godina su rizična grupa za nastanak T1DM sa težom kliničkom prezentacijom. Potrebne su dodatne studije sa dužim periodom praćenja, na širem geografskom području, sa podacima o izloženosti infekciji Kovid 19, perzistentnosti dijabetesnog stanja i psihosocijalnom uticaju pandemije.

Ključne reči: dijabetes melitus tip 1; dijabetska ketoacidoza; Kovid 19 pandemija; deca